

O PAPEL DO FARMACÊUTICO COMUNITÁRIO NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DO CONTROLE EFETIVOS E O USO SEGURO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 18/04/2023

THE ROLE OF THE COMMUNITY PHARMACIST IN PROMOTING AND PREVENTING EFFECTIVE CONTROL AND SAFE USE OF MEDICINES FOR THE POPULATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7841851

Marcos Vinicius de Oliveira Alencar Junior¹
Omero Martins Rodrigues Junior²

Resumo

Como profissionais de saúde, os farmacêuticos podem desempenhar papel fundamental durante a pandemia, atuando diretamente com a comunidade, continuando a cuidar de pacientes com doenças crônicas, atuando em farmácias hospitalares e prestando assistência farmacêutica a pacientes com COVID-19. O objetivo principal desta revisão da literatura é discutir o papel do farmacêutico comunitário e o conteúdo da atenção farmacêutica durante a pandemia coronavírus para promover a prevenção e o controle efetivos e o uso seguro de medicamentos da população de pacientes comunitários. A estratégia elaborada para a inclusão nesta pesquisa foram: estudos publicados em revistas indexadas em inglês, espanhol e português, disponíveis na íntegra, gratuitos e que foram

devidamente publicados no período de 2017 a 2022. Esta revisão identificou 10 estudos relevantes sobre os serviços prestados pelo farmacêutico durante a pandemia de COVID-19. Conclui-se que, os farmacêuticos prestaram assistência farmacêutica com COVID-19, não apenas garantiram o fornecimento oportuno dos medicamentos, mas também reduziram a incidência de riscos induzidos por medicamentos por meio de revisão e orientação de medicamentos, melhorando assim a adesão do paciente e ajudando os pacientes a reconstruir sua confiança na superação da doença.

Palavras-chaves: Atenção Farmacêutica. Cuidados com a Saúde. Profissional de Saúde; COVID-19.

Abstract

As healthcare professionals, pharmacists can play a key role during the pandemic, working directly with the community, continuing to care for patients with chronic diseases, working in hospital pharmacies, and providing pharmaceutical care to COVID-19 patients. The main objective of this literature review is to discuss the role of the community pharmacist and the content of pharmaceutical care during the coronavirus pandemic to promote effective prevention and control and safe use of medicines in the community patient population. The strategy elaborated for inclusion in this research were: study published in journals indexed in English, Spanish and Portuguese, available in full, free and that were duly published in the period from 2017 to 2022. This review identified 10 relevant studies on the services provided by pharmacists during the COVID-19 pandemic. It is concluded that pharmacists provide pharmaceutical care with COVID-19, not only ensuring timely delivery of medications, but also reducing the incidence of drug-induced risks through medication review and guidance, thereby improving patient adherence and helping patients rebuild their confidence in overcoming the disease.

Keywords: Pharmaceutical Care. Health Care. Health Professional. COVID-19.

1 INTRODUÇÃO

Desde o surto da nova pneumonia por coronavírus (COVID-19) em dezembro de 2019, causada pelo coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), ela se espalhou por todo o país. Às 00h00 de 11 de abril de 2023, um total de mais de 37 milhões casos haviam sido confirmados em todo o país, incluindo mais de 700 mil mortes pela doença (CSSE, 2022).

Atualmente, sabe-se que é transmitido principalmente de humano para humano através de gotículas respiratórias e contato próximo. O COVID-19 tem um período de incubação de 1 a 14 dias antes do início dos sintomas, e pacientes assintomáticos também podem ser um curso de infecção. Essas características do COVID-19 indicam a importância e a urgência de prevenir a “transmissão comunitária” no controle geral da pandemia (TESINI, 2020).

Enquanto milhões de pessoas estão em suas casas para diminuir o risco de transmissão da infecção, os profissionais de saúde estão na linha de frente contra o COVID-19. Esses profissionais estão empenhados em garantir que a população tenha acesso aos serviços de saúde e em minimizar o impacto adverso da pandemia. Dada a gravidade dos surtos de coronavírus, profissionais de saúde com expertise em saúde pública são essenciais (HORTA et al., 2021).

Como profissionais de saúde, os farmacêuticos podem desempenhar papel fundamental durante a pandemia, atuando diretamente com a comunidade, continuando a cuidar de pacientes com doenças crônicas, atuando em farmácias hospitalares e prestando assistência farmacêutica a pacientes com COVID-19. Além disso, podem fornecer informações confiáveis para prevenir, detectar, tratar e gerenciar infecções por coronavírus. Como resultado, vários desafios surgiram e estratégias inovadoras estão sendo adotadas pelos farmacêuticos para superá-los (DOS PASSOS, DE MORAES CASTOLDI, SOLER, 2021).]

Para justificar a construção da pesquisa, aponta-se que desde o início do surto, muitas diretrizes foram publicadas com recomendações para farmacêuticos, bem como suas responsabilidades durante a pandemia. No entanto, poucos descrevem as experiências dos farmacêuticos neste novo contexto. Mas, sabe-se

como, como os outros profissionais, os farmacêuticos desempenham um papel significativo no controle e prevenção de doenças.

Diante disso, aponta-se que o objetivo principal desta revisão da literatura é discutir o papel do farmacêutico comunitário e o conteúdo da atenção farmacêutica durante a pandemia coronavírus para promover a prevenção e o controle efetivos e o uso seguro de medicamentos da população de pacientes comunitários.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O papel do farmacêutico na promoção da saúde

A educação e o aconselhamento claros do paciente são essenciais para apoiar o uso adequado de medicamentos e prevenir problemas relacionados a medicamentos. O farmacêutico é um especialista em medicamentos que desempenha um papel importante na prestação de cuidados farmacêuticos para garantir que os medicamentos possam ser usados de forma eficaz e segura. Os farmacêuticos e suas equipes geralmente são profissionais de saúde de fácil acesso com um papel importante na atenção primária (PINTO, DE CASTRO, 2022).

Nas farmácias públicas brasileiras, os farmacêuticos são responsáveis pela dispensação de medicamentos gratuitos à população e realizam um trabalho bastante desafiador relacionado à gestão logística dos medicamentos, principalmente no que se refere ao planejamento, fornecimento e resolução de problemas relacionados à falta de medicamentos (GAEDE et al., 2020).

Os farmacêuticos são membros importantes da equipe de saúde e desempenham um papel importante no uso de medicamentos e na orientação sobre o uso apropriado de medicamentos. A educação e treinamento de farmacêuticos tem o potencial de influenciar o comportamento dos membros da equipe de saúde e consumidores como parte de uma estratégia multidimensional para mudar a prática e garantir o uso de antibióticos de qualidade. Eles estão bem posicionados para melhorar a compreensão dos

antibióticos e informar seu uso criterioso pelo contato direto com os consumidores na comunidade e no hospital (SOUZA et al, 2021).

A profissão de farmacêutico tem um status profissional emergente nos países em desenvolvimento. Os serviços tendem a ser limitados a funções na fabricação de medicamentos, aquisição de medicamentos, distribuição de medicamentos e cadeia de fornecimento e armazenamento de medicamentos. Em contraste, os serviços de assistência farmacêutica são considerados componentes integrais dos sistemas de saúde (CAPUCHO et al, 2022).

Os farmacêuticos estão ativamente envolvidos na prestação de serviços relacionados ao atendimento ao paciente, como controle de infecção, imunização, diabetes, controle de lipídios, doença coronariana, prevenção de câncer de pele, saúde mental, saúde sexual, prevenção de abuso de substâncias, cessação do tabagismo, nutrição e atividade física e o envolvimento profissional limitado em iniciativas relacionadas ao uso racional de medicamentos (DE MOURA, et al., 2022).

Porém, verifica-se que os farmacêuticos são subutilizados, no âmbito da educação e treinamento, pois são pouco reconhecidos e seus potenciais papéis no atendimento ao paciente podem ser vistos como oportunidades perdidas para otimizar a saúde das populações nos países em desenvolvimento (DA CRUZ, DE QUEIROZ, SOLER, 2020).

Os farmacêuticos continuam sendo um dos profissionais de saúde na linha de frente da saúde pública, servindo como pontos de acesso direto para as necessidades de saúde dos pacientes, incluindo aconselhamento e acesso a medicamentos. Os farmacêuticos também têm um papel importante durante o surto na prevenção e controle de doenças, além de fornecer o suporte necessário ao paciente, incluindo atenção farmacêutica (SOUZA et al, 2021).

2.2 Atenção farmacêutica no Brasil

No Brasil, existe um Programa Estadual de Assistência Farmacêutica desde 1971, e desde 1988 o direito integral à saúde incluindo os medicamentos tornou-se

constitucional, introduzindo neste programa outras ações em benefício da saúde da população. Desde então, novas políticas e normas vêm sendo desenvolvidas como incentivo à incorporação dos serviços farmacêuticos, incluindo a atenção farmacêutica aos serviços de saúde públicos e privados (SILVA, PINTO, 2021).

Além das bases conceituais e regulatórias, o Ministério da Saúde do Brasil passou a qualificar as ações de atenção farmacêutica pelo Programa Nacional de Qualificação do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica do SUS (conhecido como Qualifar-SUS) e tem investido em programas de implantação de serviços de atenção farmacêutica (MATTOS et al., 2019).

A Atenção Farmacêutica (ATENFAR) é a prestação direta e responsável de cuidados relacionados a medicamentos com o objetivo de alcançar resultados definitivos. Ao identificar, resolver e prevenir problemas de medicação, descobrir erros de prescrição e problemas relacionados a medicamentos por farmacêuticos clínicos, a incidência de eventos adversos e as taxas de reinternação podem ser reduzidas (SANTOS, DIAS, MARTINS, 2021).

A adesão do paciente ao tratamento pode ser significativamente melhorada e possíveis problemas devido a medicação foram reduzidos depois que os pacientes receberam instruções de medicação. A educação sobre medicamentos e conselhos de tratamento de farmacêuticos clínicos também podem encurtar a permanência hospitalar (ROCHA, GIOTTO, 2020).

A atenção farmacêutica, com foco na otimização do uso de medicamentos e na melhoria dos resultados de saúde, exige esforços significativos dos pacientes, cuidadores informais, equipe interprofissional de profissionais de saúde e administradores do sistema de saúde. Colaboração, respeito mútuo e acordo entre todas as partes interessadas sobre as responsabilidades em todo o complexo processo de assistência farmacêutica é necessário antes que os pacientes possam tirar o máximo proveito da medicina moderna (MATTOS et al., 2019).

Importante observar que nesse conceito a Atenção Farmacêutica passa pela necessidade de respeitar os princípios relacionados à bioética, às habilidades de

comunicação e aos conhecimentos técnico-científicos. Além disso, são apontados elementos básicos, constitutivos, da prática da ATENFAR, estando presentes: educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensação, atendimento farmacêutico, acompanhamento farmacoterapêutico e registro sistemático de atividades (TRINDADE et al., 2019).

De acordo com Freitas et al. (2020) a ATENFAR aumenta o conhecimento dos pacientes em relação aos medicamentos que estão utilizando, promovendo assim um melhor controle da doença, além de favorecer a comunicação entre a equipe de saúde, contribuindo assim para a redução dos erros de medicação e das reações adversas.

2.3 Farmacêuticos e a pandemia de Covid-19

Os farmacêuticos são um componente integral dos cuidados de saúde, desempenhando papéis extraordinários nas pandemias e crises de saúde anteriores, com alguns como o Ebola e o Zika também apresentando riscos globais à segurança da saúde. Da mesma forma, ao contribuir na prevenção, preparação e resposta à pandemia de COVID-19, os farmacêuticos estão cumprindo seu papel em relação à saúde pública ao lidar com essa crise (SILVA, XAVIER, ROCHA, 2021).

Por meio de medidas preventivas públicas defendidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), profissionais, cientistas e sociedade estão trabalhando em conjunto em seus respectivos países para 'achatar a curva' de COVID-19. Os profissionais de saúde, como os farmacêuticos, são/foram considerados essenciais, e por isso as farmácias são mantidas abertas para atendimento ao público, mesmo durante os rígidos bloqueios (SCHWARTZ, 2020).

Em muitos países, em situação de extrema vulnerabilidade as farmácias têm trabalhado em estreita colaboração com organizações humanitárias internacionais, como a Cruz Vermelha e trabalhadores comunitários locais, para aumentar seu alcance ao público e garantir a entrega domiciliar de medicamentos (MESQUITA, ANIJAR, SOLER, 2021).

Os farmacêuticos e suas equipes são um provedor de saúde vital durante COVID-19; estão na linha de frente da saúde pública, servindo como pontos de acesso direto para seus pacientes. Os farmacêuticos hospitalares têm um papel importante durante o surto no controle de infecções, bem como no atendimento e apoio ao paciente (COSTA et al., 2022).

Os países severamente atingidos pela pandemia estão/estavam enfrentando excessivamente instalações de saúde sobrecarregadas e escassez, bem como esgotamento de profissionais de saúde. O serviço triagem surgiu como uma modalidade de apoio neste momento de crise que inclui farmacêuticos juntamente com outros profissionais de saúde primários (MODESTO, DE SOUZA, RODRIGUES, 2020).

A confiabilidade das informações e o controle do susto e da desinformação são preocupações importantes durante a disseminação mundial da doença. Os farmacêuticos desempenham seu papel junto ao público ininterrupto para o fornecimento regular de medicamentos, além de apoiar os governos na divulgação de informações sobre precauções relacionadas à disseminação do COVID-19, incluindo técnica de lavagem das mãos, disponibilidade de máscaras faciais e instruções para sua adequada uso e descarte (SILVA, XAVIER, ROCHA, 2021).

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de uma revisão da literatura com metodologia abrangente, imparcial e reprodutível, localizado e sintetizando evidências de estudo científico com a finalidade de responder uma questão específica, aumentando o poder dos resultados. As revisões sistemáticas são bastantes úteis quando não há grandes estudos disponíveis no tema desejado, fornecendo uma síntese do conhecimento disponível (DE OLIVEIRA, 2018).

Uma das etapas da revisão é a busca da literatura que visa descobrir se a questão da pesquisa foi respondida por outro estudo, ou até por outra revisão sistemática. Para isso é realizada uma pesquisa de estudos elegíveis, devidamente selecionados. Essas referências não podem ser encontradas em anais do

congresso, teses e dissertações, e a busca pode ser online. O objetivo é reunir o maior número de referências pertinentes, e para isso deve ser elaborada uma boa estratégia de busca (DONATO, DONATO, 2019).

Sendo assim, a base de dados para o estudo foram:

- Para busca das informações coletadas usou-se os seguintes termos: Atenção Farmacêutica; Cuidados com a Saúde; Profissional de Saúde; COVID-19.
- Os locais da pesquisa foram nas bases de dados Revista de Saúde e Revistas Interdisciplinares, que tratam sobre o papel do farmacêutico na promoção da saúde, a atenção farmacêutica no Brasil, e a atuação da atenção farmacêutica durante a pandemia de COVID-19.
- Para seleção de artigos foram considerados critérios de inclusão e exclusão.

A estratégia elaborada para a inclusão nesta pesquisa foram: estudo publicados em revistas indexadas em inglês, espanhol e português, disponíveis na íntegra, gratuitos, que abordassem sobre o tema: “o papel do farmacêutico comunitário na promoção e prevenção do controle efetivos e o uso seguro de medicamentos para a população durante a pandemia de covid-19”. proposto, e que foram devidamente publicados no período de 2020 a 2022. A estratégia elaborada para exclusão foram estudos publicados antes de 2020, que não estavam disponíveis na íntegra, e não tinham relação com o tema proposto. A figura 1 apresenta o fluxograma da seleção de estudos para embasamento teórico.

Figura 1 – Seleção de estudos para embasamento teórico

Fonte: Autora (2023)

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a realização da análise das publicações foram selecionados 10 artigos, totalizando 10 produções com respaldo científico sendo essencialmente utilizados para a realização da revisão na literatura.

A apresentação de resultados da pesquisa ocorreu por meio de tabela, no qual realiza-se uma síntese com o título do estudo, ideia da pesquisa e autores e anos, e base onde é encontrada. Conforme apresentado no quadro 1.

Quadro 1 – Estudos utilizados para o embasamento.

ANO	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	PUBLICAÇÕES	IDEIA DO ARTIGO
2021	Impacto da epidemia de COVID-19 na prestação de cuidados farmacêuticos em farmácias comunitárias	Koster, Ellen S.; PHILBERT, Daphne; Bouvy, Marcel L.	Science direct	Descrever o impacto da epidemia de COVID-19 na prestação de cuidados farmacêuticos
2022	Evidências sobre serviços farmacêuticos relacionados ao tratamento da Covid-19: Revisão integrativa.	COSTA, Bruno Wesley Bezerra et al.	Research, Society and Development	Recuperar evidências científicas sobre serviços farmacêuticos relacionados ao tratamento da Covid-19.
2021	Comportamento do consumidor de medicamentos e serviços farmacêuticos:	Borba, Helena Hiemisch Lobo Carvalho,	Saúde e Desenvolvimento Humano	Entender o comportamento do consumidor de medicamentos e serviços

	desafios atuais e horizontes pós-Covid-19.	Denise Maria Woranovicz.		farmacêuticos na época da pandemia de Covid-19.
2021	Revisão sistemática sobre a atenção farmacêutica ao idoso no uso da polifarmácia Revisão sistemática sobre atenção farmacêutica ao idoso em uso de polifarmácia	Santos, Gabriela Kubinski dos Dias, Quétilla Jane Nunes Martins, Tamara Silva.	Revista Brasileira de Desenvolvimento	Uma reflexão sobre a importância do profissional farmacêutico diante de uma pandemia, assim como ampliar o conhecimento sobre a utilização de EPIs contra a Covid-19.
2020	Assistência farmacêutica durante a pandemia da Covid-19: revisão da literatura.	Rubert, Cíntia et al.	Revista interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão	O papel essencial do profissional farmacêutico é formar a orientar e informar melhor a população sobre o uso adequado dos medicamentos
2022	Assistência Farmacêutica durante a pandemia de Covid-19 no Brasil.	Melo, Elaine Lopes de Carvalho Abreu, Clézio Rodrigues. A	Revista JRG de Estudos Acadêmicos	Discutir as propostas de reorganização da assistência farmacêutica durante a pandemia da Coronavírus

				disease-19 (Covid-19) pelas secretarias de saúde dos estados brasileiros e do Distrito Federal.
2022	Assistência Farmacêutica e governança global da saúde em tempos de Covid-19.	RIBEIRO, Alane Andreino et al.	Saúde em Debate	Aborda como e em que níveis a Assistência Farmacêutica é atravessada pela dinâmica da governança global da saúde, e como se relaciona com aspectos geopolíticos e socioeconômicos.
2020	Enfrentamento da Covid-19 nas unidades de assistência farmacêutica na Secretaria de Saúde do Paraná.	Rosignol, Paula et al.	Revista de Saúde Pública do Paraná	Estratégias para diminuição de circulação de usuários estão entrega antecipada de medicamentos, renovações automáticas do tratamento, ferramenta para cadastro online de novos usuários

				e ampliação do serviço de entrega em casa.
2021	Assistência farmacêutica e o uso irracional de medicamentos frente a covid-19: revisão de literatura	Santos, Karine Balles et al.	Revista Multidisciplinar em Saúde	Analisar a implementação da assistência farmacêutica no uso seguro e racional de medicamentos frente a covid-19.
2022	Papel do farmacêutico frente à pandemia de Covid-19	Dos Santos Miranda, Jackeline; Marques, Jessica Ferreira Bezerra; Dos Santos, Walquiria Lene	Revista JRG de Estudos Acadêmicos	Quais os papéis do farmacêutico diante do cenário atual de pandemia de Covid-19.

Fonte: Autor (2023)

Esta revisão identificou 10 estudos relevantes sobre os serviços prestados pelo farmacêutico durante a pandemia de COVID-19. Na visão de Costa et al. (2019) os farmacêuticos tiveram um papel de liderança no combate à pandemia de COVID-19. Eles se dispuseram a participar dos esforços de prevenção e tratamento da doença. Os farmacêuticos apoiaram o sistema de saúde e participaram na manutenção do fornecimento de medicamentos, testando pacientes suspeitos, aconselhando os pacientes, educando o público sobre a doença e, mais recentemente, vacinando os pacientes.

Os farmacêuticos e suas equipes geralmente são profissionais de saúde de fácil acesso com um papel importante na atenção primária. Durante a epidemia de

COVID-19, na maioria dos países, o farmacêutico é considerado uma profissão essencial. Os farmacêuticos e sua equipe estão na linha de frente mantendo o fornecimento de medicamentos aos pacientes e fornecendo aconselhamento e informações essenciais. No entanto, como consequência da epidemia de COVID-19, a assistência farmacêutica é a comunicação específica e ideal entre pacientes e profissionais de saúde (KOSTER, PHILBERT, BOUVY, 2021).

Além do papel que os farmacêuticos desempenharam durante a pandemia foram oferecer serviços de assistência farmacêutica para pacientes com COVID-19. Os pacientes, especialmente aqueles tratados em casa, carecem de fontes confiáveis de informação sobre seu tratamento, quais medicamentos e suplementos tomar, qualquer possível interação e acompanhamento adequado. Embora a atenção farmacêutica deva ser prestada por meios diferentes devido à natureza da doença, ainda é um serviço importante e insubstituível (BORBA, CARVALHO, 2021).

Durante o surto de COVID-19, a atenção farmacêutica centrada no paciente devem ser fornecidos por farmacêuticos, com o objetivo final de promover a prevenção e controle da COVID-19 e garantir o uso seguro de medicamentos na população de pacientes da comunidade. Ao fornecer serviços, as farmácias devem trabalhar ao máximo para reduzir a necessidade de visitas dos pacientes à farmácia ou a outras instituições médicas para controlar o risco de infecção. Além disso, cada farmácia pode oferecer serviços de atenção farmacêutica direcionados com base nas características da população de pacientes de suas comunidades vizinhas (BORBA, CARVALHO, 2021).

Os serviços de assistência farmacêutica em pacientes com COVID-19 podem incluir aconselhamento ao paciente, medicamentos adequados e seleção de suplementos, gerenciamento de medicamentos para reduzir contraindicações e acompanhamento adequado do paciente (MELO, DE CARVALHO ABREU, 2020).

Durante a pandemia do COVID-19, os profissionais farmacêuticos devem fornecer ativamente serviços de consultoria ao paciente por meio de uma variedade de abordagens, além da dispensação regular de medicamentos e educação do

paciente no balcão para reduzir as visitas desnecessárias dos pacientes à farmácia (RIBEIRO et al., 2020).

Como resultado das diretrizes do governo, que impõem o distanciamento social devido a forma de transmissão do COVID-19, é aconselhado às pessoas vulneráveis com problemas de saúde a ficarem em casa, há menos contato (direto) entre pacientes e profissionais de saúde. O acesso remoto aos farmacêuticos pode ser fornecido por meio de telefones, aplicativos móveis e internet. Essa abordagem economiza a ida dos pacientes às instituições médicas e é mais segura para os profissionais de saúde e para os pacientes em comparação com as visitas tradicionais no local (SANTOS et al., 2021).

A forma de acesso remoto aos farmacêuticos pode ser divulgada através de cartazes ou folhetos na farmácia e nas comunidades envolvidas, notificações na internet, mensagens de texto ou e-mails. Essas estratégias também podem ser usadas para popularizar prevenção e controle científico da COVID-19. Além disso, os serviços de pedidos por correspondência ou entrega de medicamentos devem ser fornecidos, se possível, para garantir o fornecimento domiciliar de medicamentos ao paciente e reduzir as necessidades dos pacientes de visitas à farmácia ao ar livre (ROSSIGNOL et al., 2020).

Esta pandemia também oferece a oportunidade de repensar o futuro da prática da farmácia tanto na comunidade como na farmácia hospitalar no país. É um chamado para acelerar o uso da polifarmácia, que envolve a prestação de cuidados farmacêuticos, alavancando a tecnologia para pacientes em locais onde eles podem não ter contato direto com um farmacêutico. Essa abordagem de atenção farmacêutica, juntamente com a colaboração de outros profissionais de saúde, pode complementar a entrega domiciliar de medicamentos para garantir que os medicamentos e informações e aconselhamento relacionados a medicamentos estejam disponíveis para todos, sem representar uma ameaça potencial para o paciente ou o farmacêutico na era em que ficar em casa é o novo normal (DOS SANTOS MIRANDA, MARQUES, DOS SANTOS, 2022).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi encontrado um número razoável de estudos que descreveram a assistência farmacêutica durante a pandemia de COVID-19. Como exposto, os serviços farmacêuticos clínicos previnem reações adversas e hospitalizações ao diminuir a morbidade relacionada a medicamentos e podem melhorar a qualidade de vida. Além disso, exames diagnósticos, internações, consultas, visitas a outros serviços de saúde e custos com medicamentos são potencialmente diminuídos devido ao acompanhamento especializado do profissional.

As equipes de assistência farmacêutica devem fornecer medicamentos e produtos preventivos relacionados ao COVID-19, seguindo os regulamentos ambientais e fornecendo treinamento. Os farmacêuticos devem usar várias abordagens para fornecer serviços de assistência farmacêutica na dispensação de medicamentos, consultoria e encaminhamentos, educação do paciente, orientação de cuidados domiciliares e apoio psicológico para promover o controle da pandemia de COVID-19 e garantir o uso seguro de medicamentos pela comunidade pacientes durante a pandemia.

No âmbito de assistência farmacêutica, os serviços realizados por esses profissionais durante o COVID-19 devem ser baseados a mudança relacionada nas necessidades dos pacientes, e os farmacêuticos devem estar preparados para fornecer serviços de assistência farmacêutica qualificados e eficazes para a população para garantir a segurança da medicação e promover o controle geral da pandemia de COVID-19.

Conforme estipulado ao longo da pesquisa verifica-se que a atenção farmacêutica do módulo COVID-19 desempenhou um papel importante na superação da situação pandêmica. Os farmacêuticos não apenas garantiram o fornecimento oportuno dos medicamentos, mas também reduziram a incidência de riscos induzidos por medicamentos por meio de revisão e orientação de medicamentos, melhorando assim a adesão do paciente e ajudando os pacientes a reconstruir sua confiança na superação da doença.

Assim, pesquisas futuras com descrição mais detalhada e avaliada do impacto da intervenção do farmacêutico são necessárias para orientar as ações dos

farmacêuticos nesta e/ou outras pandemias.

6 REFERÊNCIAS

BORBA, Helena Hiemisch Lobo; CARVALHO, Denise Maria Woranovicz. Comportamento do consumidor de medicamentos e serviços farmacêuticos: desafios atuais e horizontes pós-Covid-19. **Saúde e Desenvolvimento Humano**, v. 9, n. 3, p. 1-12, 2021.

Engenharia de Sistemas (CSSE) da Universidade Johns Hopkins. **Repositório de dados COVID-19 do Centro de Ciência**. Disponível em: <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>. Acesso em: 14 de out de 2022

CAPUCHO, Helaine Carneiro et al. Incorporação de medicamentos no SUS: comparação entre oncologia e componente especializado da assistência farmacêutica. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, p. 2471-2479, 2022.

COSTA, Bruno Wesley Bezerra et al. Evidências sobre serviços farmacêuticos relacionados ao tratamento da Covid-19: Revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 12, p. e126111234300-e126111234300, 2022.

DA CRUZ, Wilcléa Mendes; DE QUEIROZ, Luana Melo Diogo; SOLER, Orenzio. Cuidado farmacêutico para utentes de farmácia comunitária privada: Revisão sistemática. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 10, p. 78682-78702, 2020.

DE OLIVEIRA, Paulo Eduardo. **Metodologia da pesquisa ao alcance de todos**. Appris Editora e Livraria Eireli-ME, 2018.

DONATO, Helena; DONATO, Mariana. **Etapas na Condução de uma Revisão Sistemática**. Acta Médica Portuguesa, v. 32, n. 3, 2019.

DOS PASSOS, Márcia Maria Barros; DE MORAES CASTOLDI, Vivien; SOLER, Orenzio. O papel do farmacêutico na pandemia de COVID-19: Revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p. e27110615809-e27110615809, 2021.

FREITAS, Robson Emiliano José de et al. Estratégias para promoção do uso racional de medicamentos. **Referências em Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Goiás-RRS-FESGO**, v. 3, n. 2, 2020.

GAEDE, Rodolfo Preisigke Seidler et al. Caracterização do acesso a medicamentos em um município de médio porte no leste do estado de Minas Gerais, Brasil. **Revista de APS**, v. 23, n. 1, 2020.

HORTA, Rogério Lessa et al. O estresse e a saúde mental de profissionais da linha de frente da COVID-19 em hospital geral. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 70, p. 30-38, 2021.

KOSTER, Ellen S.; PHILBERT, Daphne; BOUVY, Marcel L. Impact of the COVID-19 epidemic on the provision of pharmaceutical care in community pharmacies. **Research in Social and Administrative Pharmacy**, v. 17, n. 1, p. 2002-2004, 2021.

MATTOS, Leonardo et al. Assistência farmacêutica na atenção básica e Programa Farmácia Popular: a visão de gestores de esferas subnacionais do Sistema Único de Saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 28, p. 287-298, 2019.

MELO, Elainy Lopes de; DE CARVALHO ABREU, Clézio Rodrigues. A Assistência Farmacêutica durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 5, n. 10, p. 349-458, 2022.

MESQUITA, Luan Nascimento; ANIJAR, Herika dos Santos; SOLER, Orenzio. A história da farmácia em Belém, Pará. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. e595101422529-e595101422529, 2021.

DOS SANTOS MIRANDA, Jackeline; MARQUES, Jessica Ferreira Bezerra; DOS SANTOS, Walquiria Lene. Papel do farmacêutico frente à pandemia de Covid-19. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 5, n. 10, p. 124-135, 2022.

MODESTO, João Gabriel; DE SOUZA, Luísa Meirelles; RODRIGUES, Tatiana SL. Esgotamento profissional em tempos de pandemia e suas repercussões para o

trabalhador. **PEGADA-A Revista da Geografia do Trabalho**, v. 21, n. 2, p. 376-391, 2020.

MOURA, Letícia Bezerra de et al. A importância do farmacêutico sob a perspectiva de pacientes usuários de farmácias comunitárias: uma revisão integrativa. **Visão Acadêmica**, v. 23, n. 2, 2022.

PINTO, Rodrigo Silveira; DE CASTRO, Mauro Silveira. Caminhos da assistência farmacêutica na atenção básica: o desafio da garantia do acesso e do uso racional de medicamentos. **Saúde em Redes**, v. 8, n. 2, p. 341-360, 2022.

RIBEIRO, Alane Andreilino et al. Assistência Farmacêutica e governança global da saúde em tempos de Covid-19. **Saúde em Debate**, v. 46, p. 501-517, 2022.

ROCHA, Arlete Sousa; GIOTTO, Ani Cátia. A Importância da Assistência Farmacêutica em Home Care. **Revista de Iniciação científica e extensão**, v. 3, n. 1, p. 390-400, 2020.

ROSSIGNOLI, Paula et al. Enfrentamento da Covid-19 nas unidades de assistência farmacêutica na Secretaria de Saúde do Paraná. **Revista de Saúde Pública do Paraná**, v. 3, n. Supl., 2020.

RUBERT, Cíntia et al. Assistência farmacêutica durante a pandemia da Covid-19: revisão da literatura. **Revista interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão**, v. 8, n. 1, p. 255-268, 2020.

SANTOS, Gabriela Kubinski dos; DIAS, Quétilla Jane Nunes; MARTINS, Tamara Silva. Revisão sistemática sobre a atenção farmacêutica ao idoso no uso da polifarmácia Revisão sistemática sobre atenção farmacêutica ao idoso em uso de polifarmácia. **Revista Brasileira de Desenvolvimento**, v. 7, n. 9, pág. 93225-93240, 2021.

SANTOS, Karine Balles et al. Assistência farmacêutica e o uso irracional de medicamentos frente a covid-19: revisão de literatura. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 2, n. 1, p. 31-31, 2021.

SILVA, Lucileia Aguiar da; PINTO, Douglas Ferreira. O reflexo do conflito normativo na transferência voluntária para financiamento do Programa da Assistência Farmacêutica no SUS. **Encontro Brasileiro de Administração Pública**, 2021.

SILVA, Mariano Andrade da; XAVIER, Diego Ricardo; ROCHA, Vânia. Do global ao local: desafios para redução de riscos à saúde relacionados com mudanças climáticas, desastre e Emergências em Saúde Pública. **Saúde em Debate**, v. 44, p. 48-68, 2021.

SOEIRO, Rachel Esteves et al. Atenção Primária à Saúde e a pandemia de COVID-19: reflexão para a prática. **InterAmerican Journal of Medicine and Health**, v. 3, 2020.

SOUZA, Rozeli Do Prado et al. A atenção farmacêutica no uso racional de antibióticos: uma revisão narrativa. **Revista Artigos. Com**, v. 26, p. e6112-e6112, 2021.

SCHWARTZ, Fabiano Peruzzo. Distanciamento social e o achatamento das curvas de mortalidade por COVID-19: uma comparação entre o Brasil e epicentros da pandemia. **Revista Thema**, v. 18, p. 54-69, 2020.

TESINI, Brenda L. Coronavírus e síndromes respiratórias agudas (Covid-19, Mers e Sars). **Manual MSD para profissionais da saúde**, 2020.

TRINDADE, Daniela Aparecida Martins et al. Núcleo de atenção farmacêutica: vivências e práticas junto à comunidade. **Extensio: Revista Eletrônica de Extensão**, v. 16, n. 33, p. 133-144, 2019.

¹Graduando em Farmácia pela Universidade Nilton Lins. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1418-8817>. E-mail: Marcosalencarfam@gmail.com.

²Graduado em Farmácia pela Universidade Nilton Lins (2010). Especialista em Docência do Ensino Superior. Especialista em Ciência Política. Realizou mandato como Conselheiro do CRF/AM (2019-2022). Esteve Vice Presidente da Comissão de Ensino do CRF/AM. Compôs a Presidência da Comissão de Legislação e

Regulação-COLERG CRF/AM. Colaborou como Coordenador-Geral das Comissões Assessoras do CRF/AM, Acadêmico de Medicina (Universidade Nilton Lins) e Membro Acadêmico do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC. Estou Professor e Orientador na Universidade Nilton Lins. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8552-3278>. LATTES: <http://lattes.cnpq.br/0481326930591601>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil